

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ МАИШИЙ ЗЎРАВОНЛИКДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИ ИНСТИТУТИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Ҳомидова Райхона Ориф қизи

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

2 босқич магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17866997>

Аннотация

Мақолада ҳимоя ордери институтининг ҳуқуқий табиати, унинг маиший зўравонликка қарши курашишдаги аҳамияти, Ўзбекистондаги амалиёт самарадорлиги ва халқаро стандартлар билан таққослаши ёритилади. Ҳимоя ордерининг жорий этилиши ижобий натижалар бергани, амалиётдаги муаммо ва такомиллаштириш йўналишлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: маиший зўравонлик, ҳимоя ордери, профилактика, давлат сиёсатлари.

Ҳозирги даврда хотин-қизларга нисбатан маиший зўравонлик нафақат ижтимоий, балки ҳуқуқий ва давлат хавфсизлигига дахлдор мураккаб муаммо сифатида баҳоланади. Зўравонлик жабрдийдаларнинг ҳаёт сифати, жисмоний ва руҳий саломатлиги, меҳнат фаолияти ва иқтисодий мустақиллигига салбий таъсир кўрсатиши амалда тасдиқланган.

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини кафолатлаш ва ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналиши бўлиб, мустақиллик йилларида мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича миллий тизим яратилди. Конституциямиз ва кодексларимизда, қонунларимизда инсон эрки, қадр-қиммати энг олий қадрият сифатида мустақамланди¹.

Хусусан, Президент Ш.Мирзиёев хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш борасида шундай деган эди: “Ҳозирги кунда ҳар бир хотин-қиз демократик жараёнларнинг кузатувчиси эмас, балки фаол ва ташаббускор иштирокчиси бўлмоғи шарт. Афсуски, биз узоқ вақт бу масалага етарлича эътибор бермасдан, ҳурматли опасингилларимизнинг дарду ташвишларига бепарво қараб келганимиз туфайли йиллар давомида тўпланиб қолган ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш бугун, очиғини айтиш керак, осон бўлмаяпти.

Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича қўлланма Лекин қанчалик қийин ва мураккаб бўлмасин, муҳтарам опасингилларимиз учун муносиб иш ва турмуш шароитларини яратиш бериш бўйича биз бор куч ва имкониятларимизни тўла сафарбар этамиз”².

Шу билан бирга, давлат раҳбари таъкидлаганидек, йиллар давомида тўпланиб қолган муаммоларни бартараф этиш осон кечмаётгани ҳам ҳаётий ҳақиқатдир. Аёллар ўртасидаги ишсизлик, иқтисодий қийинчиликлар, оилавий муносабатлардаги муаммолар, маиший зўравонлик ҳолатлари, репродуктив соғлиқ масалалари ва таълим имкониятларидаги тенгсизликлар ҳали ҳам ўз ечимини кутаётган долзарб масалалар

¹ Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича қўлланма [Матн] : қўлланма / Л.А. Саидова, Ш. Умарова.-Тошкент: Baktria press, 2021. - 26 б.

² <https://president.uz/uz/lists/view/1479>

ҳисобланади. Шу боисдан ҳам давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари, маҳалла тизими ва нодавлат ташкилотлар томонидан аёлларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш, уларни тадбиркорликка жалб этиш, ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, маиший зўравонликка қарши мурося ва жазо мувозанатига асосланган механизмларни кучайтириш юзасидан тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Айниқса, зўравонлик қурбонлари учун ҳуқуқий, тиббий ва психологик ёрдам кўрсатиш марказлари, вақтинча бошпана иншоотлари, бепул ҳуқуқий маслаҳат хизматлари ташкил этилгани, ҳимоя ордерларининг амалдаги самараси кучайтирилгани аёлларнинг ҳаётда ўз ўрнини топишига катта ёрдам бермоқда. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, аёлларнинг жамиятдаги фаол ролини таъминлаш фақат давлатнинг вазифаси эмас, балки бутун жамиятнинг, ҳар бир оиланинг, ҳар бир фуқаронинг бевосита бурчидир. Президент қайд этганидек, бу соҳадаги ишларни амалга ошириш қанчалик қийин ва мураккаб бўлмасин, хотин-қизлар учун муносиб ва хавфсиз ҳаёт шароитларини яратиш давлатимиз сиёсатида устувор стратегик вазифа бўлиб қолади.

Шундай шартларда, маиший зўравонликка қарши жамиятнинг ҳуқуқий реакциясини тезкор ва самарали таъминлайдиган механизм ҳимоя ордери институти ҳисобланади. У миллий қонунчиликка нисбатан янгилик бўлиб, бир қатор халқаро давлатларда босқичма-босқич қабул қилинган ва амалда ўзини оқлаган.

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, хотин-қизларнинг ҳаётини яхшилаш ва уларга нисбатан тазйиқ ҳамда зўравонликка чек қўйиш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Мазкур йўналишда қабул қилинган қонунлар, ҳимоя ордери институти, ҳудудий марказлар, психологик ва ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш механизмлари тизимли равишда амалга оширилса, мамлакатимизда аёллар хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорлиги таъминланади. Бу эса нафақат оилаларда, балки умумжамятда ҳам соғлом муҳитни шакллантиради.

“Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунда ҳимоя ордерига қуйидагича таъриф берилган:

Ҳимоя ордери - тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчига давлат ҳимоясини тақдим этувчи, хотин-қизларга тазйиқ ўтказаётган ёки уларга нисбатан зўравонлик содир этган шахсга ёхуд бир гуруҳ шахсларга нисбатан ушбу Қонунда белгиланган таъсир кўрсатиш чоралари қўлланишига сабаб бўладиган ҳужжат.

Тушуниладики, ордер хотин-қизларга нафақат турмуш ўртоғи, балки қариндошлари, ҳамкасби зулмидан ҳимояланиш учун ҳам берилади. Ҳимоя ордери жабрланувчига мурожаат қилган кундан бошлаб 24 соат ичида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан берилади ва 30 кунгача амал қилади. Ҳолат ўзгармаса, муддат яна 30 кунгача чўзилиши мумкин³.

Зўравон ҳимоя ордерини олишга мажбурми?

Йўқ. Зўравон шахс ҳимоя ордерини олиш ва уни имзолашни рад этиши мумкин. Агар шундай ҳолат бўлса, профилактика инспектори холислар иштирокида

³ <https://kun.uz/kr/news/2022/10/03/himoya-orderi-rostdan-himoyachimi-xotin-qizlarni-zoravondan-asrash-tizimi-haqida>

далолатнома тузади ва зўравонни ушбу хатти-ҳаракатни давом эттирган тақдирда, қонун бўйича жавобгарликка тортилиши ҳақида расмий огоҳлантиради ва бу ҳақда жабрланувчини хабардор қилади.

Ҳимоя ордери жабрланувчини нималардан ҳимоя қилади?

Ҳимоя ордерини олган фуқаролар 30 кун ичида қуйидаги ҳолатларда ҳимоя қилинади:

тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишни тақиқлайди;

тарафлар ўртасида алоқани тақиқлайди (иш ва таълим муассасаларида билвосита алоқага йўл қўйилади);

тарафларнинг бир хонада бирга бўлишига йўл қўйилмайди;

зўравон шахс зиммасига (жабрланувчини даволаш, моддий ва маънавий зарарни қоплаш каби) мажбуриятлар юклайди;

зўравон шахснинг қурол сақлаш ва олиб юриш ҳуқуқи чекланади (хизмат қуролидан ташқари)⁴.

Ҳимоя ордери муддати қай ҳолатларда тугатилади?

Шу билан бирга, ҳимоя ордерини муддатидан илгари тугатиш ҳам мумкин:

жабрланувчи ҳимоя ордерини тугатишни сўраб мурожаат қилганда;

белгиланган муддат, яъни 30 кун (узайтирилган муддат) тугатилганда;

жабрланувчи ёки зўравонлик содир этган шахсдан бири суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилганда;

содир этган жинояти учун жабрланувчилар ёки зўравон шахсдан бирига нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилганда;

жабрланувчилар ёки зўравон шахсдан бири содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этилганда;

жабрланувчилар ёки зўравон шахсдан бири мажбурий даволанишга юборилганда;

жабрланувчилар ёки зўравон шахсдан бири қонун ҳужжатларига мувофиқ доимий яшаш жойидан узоқ муддатга бошқа мамлакатга чиқиб кетганда;

жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахслардан бири вафот этганда.

Амал қилиш муддати тугаганлиги тўғрисида шу куннинг ўзидаёқ, жабрланувчи ва зўравон шахсларга хабар берилади.

Барча муаммоларни ҳал қилиш осон эмас, аммо давлат, жамият ва фуқароларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билан ҳар бир аёлнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинган, дахлсизлиги таъминланган ва муносиб ҳаёт кечирish имкониятлари кенгайтирилган барқарор жамиятни барпо этиш мумкин ва шарт. Ҳимоя ордери институтининг ҳақиқий самарадорлиги фақат уни бериш жараёни билан эмас, балки ордернинг ҳар бир бандининг амалда ижро этилиши, зўравон шахснинг ҳаракатлари устидан доимий мониторинг ўрнатилиши ва жабрдийдага комплекс кўмак тизими ишлаши билан белгиланади.

Ҳимоя ордери берилгандан сўнг хотин-қизларга маълум миқдорда белгиланган молиявий маблағ давлат томонидан ажратилиши керак. Чунки жабрланувчи зўравон

⁴ <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/25/himoya-orderi/>

билан алоқаларини маълум миқдорда чеклайди. Агар зўравон оилада ягона боқувчи бўлса, жабрланувчининг молиявий аҳволи ушбу вазиятдан кейин янада оғирлашиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун молиявий ёрдам вақтинчалик самарали ечим бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, аёлларни ҳимоя қилиш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётдаги фаол иштирокини кенгайтириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича қўлланма [Матн] : қўлланма / Л.А. Саидова, Ш. Умарова.-Тошкент: Baktria press, 2021. - 26 б.
2. <https://president.uz/uz/lists/view/1479>
3. <https://kun.uz/kr/news/2022/10/03/himoya-orderi-rostdan-himoyachimi-xotin-qizlarni-zoravondan-asrash-tizimi-haqida>
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/25/himoya-orderi/>